

Инклюзивный туризм: понятие и сущность

Пирогова О. Е.^{1, *}, Мустафина А. В.¹, Гамидова А. Э.²

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kafedra17@rambler.ru

² Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Инклюзивный туризм является одним из перспективных направлений развития туристической индустрии. Динамика развития инклюзивного туризма, вероятно, будет зависеть от экономической модели, отражающей текущие тенденции персонализации туристического предложения. **Цель исследования:** рассмотреть вопросы понятийного аппарата инклюзивного туризма, аспекты формирования инклюзивного туризма. **Задачи исследования:** проанализировать труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области инклюзивного туризма, предложить авторское определение инклюзивного туризма. **Методы исследования:** анализ нормативно-правовых документов, теоретических источников, метод сравнительного анализа и обобщения, построение собственных гипотез. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма, показал недостаточное ее совершенство, так как до сих пор в ней не отражено развитие инклюзивного туризма, также в ходе изучения научных исследований данной тематики дается авторское определение «инклюзивного туризма».

Ключевые слова: инклюзивный туризм, инвалидность, люди с ограниченными возможностями здоровья

Для цитирования: Пирогова О. Е., Мустафина А. В., Гамидова А. Э. Инклюзивный туризм: понятие и сущность // Управленческое консультирование. 2023. № 6. С. 81–89.

Inclusive Tourism: Concept and Essence

Pirogova O. E.^{1, *}, Mustafina A. V.¹, Gamidova A. E.²

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation; *kafedra17@rambler.ru

²Moscow Financial and Industrial University "Synergy", Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

Inclusive tourism is a way of looking at tourism activities and services, involving all people, visitors and residents, in the same activities and creating dialogue, peace and human development. In turn, the dynamics of inclusive tourism is likely to depend on an economic model that reflects current trends in the personalization of the tourism offer. The aim of the research: to consider the issues of the conceptual apparatus of inclusive tourism, aspects of the formation of inclusive tourism. Research objective: to analyze the works of domestic and foreign scientists and specialists in the field of inclusive tourism, to offer the author's definition of inclusive tourism. Research methods: analysis of normative legal documents, the method of comparative analysis and generalization, construction of own hypotheses. As a result of the study it was concluded that the analysis of the regulatory framework governing the development of tourism shows its insufficient perfection, as so far it does not reflect the development of inclusive tourism, also during the study of scientific research on this topic the author's definition of "inclusive tourism" is given.

Keywords: inclusive tourism, disability, people with disabilities

For citing: Pirogova O. E., Mustafina A. V., Gamidova A. E. Inclusive tourism: concept and essence // Administrative consulting. 2023. N 6. P. 81–89.

Введение

Туризм является крупным сектором современной экономики [1; 5; 15], на протяжении последних десятилетий во многих странах мира и в мире в целом он развивался опережающими, относительно ВВП, темпами. Эта динамика была нарушена пандемией коронавирусной инфекции, охватившей мир в 2020 г., когда из-за обусловленных пандемией ограничений туризм оказался одним из наиболее пострадавших секторов [2; 11]. Российская туриндустрия от пандемии пострадала весьма существенно, особенно в части выездного и въездного туризма [4].

Следом за пандемическим шоком 2020 г. российская экономика в 2022 г. испытала очередной шок, вызванный беспрецедентными санкциями со стороны США и иных недружественных стран [3; 8; 10]. Несмотря на то что санкции были ориентированы преимущественно на разрушение российской финансовой системы, блокирование нормальной работы нефтегазового сектора промышленности, создание сложностей для выпуска продукции в оборонно-промышленном комплексе и др. (т.е. туризм не входил в число приоритетов санкций), на туризм санкции также повлияли.

В табл. 1 приведены данные о валовой добавленной стоимости (ВДС), формируемой российским туризмом. Из приводимых показателей хорошо видно, что, несмотря на то, что в абсолютных суммах ВДС туризма (в текущих рыночных ценах) растет, с точки зрения вклада в общую российский ВВП, восстановления до допандемийного уровня так и не произошло.

Во многом это связано с обвалом въездного и выездного туризма. «Иностран- ный турпоток в Россию в 2022 г. сократился на 96,1% <...>, в 2022 г. с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это почти на 4,9 млн или в 25,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019 г. Въездной турпоток в Рос- сию по итогам прошлого года [имеется в виду 2022 г. — прим. авт.] оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 гг.» (цит. по: <https://www.atorus.ru/node/51298>).

Можно сделать вывод, что в современных условиях российский туризм переживает кризис. Это — повод для трансформации, обновления этого сектора экономики, которые, как представляется авторам, во многом должны быть свя- заны с большей дифференциацией туристических услуг. Дифференциация, как основа конкурентной бизнес-стратегии, позволяет более полно удовлетворить запросы всех групп потребителей. Следовательно, она может являться основой для посткризисного восстановления и дальнейшего устойчивого развития рос- сийского туризма.

Дифференциация подразумевает выделение отдельных важных направлений туристической деятельности, на развитии которых следует сделать акцент в буду-

Таблица 1

Динамика развития туризма в России
Table 1. Dynamics of tourism development in Russia

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ВДС туризма (в основных текущих ценах, млрд руб.)	2242,7	2490,8	2789,9	2324,9	3169,8	3623,1
Доля ВДС туризма в ВВП РФ (в основных текущих ценах, %)	2,7	2,7	2,8	2,4	2,6	2,6

Составлено Гамидовой А. Э. по данным Росстата.

щем. Одним из таких направлений является инклюзивный туризм, изучению которого посвящена данная статья.

Материалы и методы

Инклюзивный туризм — это достаточно новое направление современной туристической индустрии по сравнению с деловым, культурно-познавательным, рекреационным и иными видами туризма (см.: <https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.1740>). Само определение «инклюзивный» может вызывать ассоциацию с понятием «all inclusive», или «все включено», хорошо знакомым современным туристам, но это не так. В переводе с французского языка термин «инклюзивный» («inclusif») означает «включающий в себя», а с латинского («include») — «закрываю, включаю».

Сама концепция инклюзивного туризма может быть составной частью к таким терминам, как «туризм для всех», «туризм без барьеров» или «безбарьерный туризм», «доступный туризм» или «доступный туризм для всех», а также «социальный туризм», «адаптивный туризм», «инвалидный», «паратуризм», «реабилитационный туризм», «туризм для глухих» и «туризм для слепых» (см.: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/). Причем приведенным перечнем набор возможных аналогичных «инклюзивному туризму» терминов не исчерпывается.

Возможно, именно из-за этого широкого спектра определений участники данного вида туризма, используя понятие «инклюзивный», могут придавать ему разный смысл. Наличие вышперечисленных терминов говорит об их многообразии, и на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует единое определение, закрепленное в нормативно-правовых документах [9].

Рассмотрев табл. 2, можно сделать вывод о том, что единого общепринятого определения понятия «инклюзивный туризм» не существует. В России понятийный аппарат в области инклюзивного туризма и вовсе отсутствует в нормативно-правовых актах и законах. Из-за этого у потребителей услуг и представителей индустрии туризма нет «общего языка», следовательно, результат оказания услуг может не удовлетворять изначальным ожиданиям заказчика.

Авторы солидарны с мнением, что «инклюзивный туризм» и «доступный туризм» — понятия практически синонимичные [7]. «Безбарьерный туризм», в первую очередь, это — развитие инфраструктуры, обеспечение доступности туристических объектов для людей с ограниченными возможностями. Инклюзивный туризм — относительно новая тема в рамках изучения туризма. Большинство существующих исследований и литературы, как правило, сосредоточены на некоторых аспектах этой темы [12].

Таблица 2

Определения инклюзивного туризма

Table 2. Definitions of inclusive tourism

Определение	Источник/Автор
Доступность является не только неотъемлемым правом инвалидов, но и средством обеспечения того, что люди инвалиды имеют возможность осуществлять все права и основные свободы и имеют возможность в полной мере участвовать в жизни общества на равных условиях со всеми другими	Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (см.: https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.1740)
Туризм, доступный для всех — это форма туризма, предусматривающая процесс сотрудничества участников туристического процесса, позволяющая людям,	Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята

Определение	Источник/Автор
имеющим потребности в доступе, в том числе, связанном с мобильностью, зрением, слухом и когнитивными функциями, функционировать независимо, справедливо и с достоинством путем предоставления им разработанных на основе принципов универсального дизайна продуктов туризма, услуг и сред	резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 г. (см.: https://www.who.int/health-topics/disabilitytab=tab_1)
Доступный туризм (паратуризм) позволяет людям с требованиями к доступу, включая мобильность, зрение, слух и когнитивные аспекты доступа, функционировать независимо, справедливо и с достоинством посредством предоставления универсально разработанных туристических продуктов, услуг и окружающей среды. Это определение охватывает всех людей, включая тех, кто путешествует с детьми в детских колясках, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей	Darcy S., Dickson T. J., Schweinsberg S. [14]
Безбарьерный туризм — это перемещение лиц с постоянной или временной ограниченной способностью к мобильному передвижению (не имеющих медицинских противопоказаний к осуществлению путешествия) и их сопровождающих на территорию, отличную от постоянного места проживания, и имеющую все необходимые ресурсы для осуществления целей путешествия	Смирнова Д. Б. [9]
Туризм социальный — туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей... Социальный туризм распространяется на малоимущие слои населения, инвалиды также являются потенциальными потребителями данного направления, но на текущий момент существуют проблемы организационного характера (получение финансовой поддержки и выбора места отдыха)	Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Адаптивный туризм представляет собой организацию путешествий для людей с особыми потребностями за пределы города, соприкасаясь с природой	Bowtell J. [12]
Инвалидный туризм — вид рекреационного туризма, рассчитанный на людей с ограниченными физическими возможностями	Butler R., Bowlby S. [13]
Рекреационный туризм — это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил человека	Hall E., Chouinard V. [16]

Изучая существующую литературу и научные исследования по инклюзивному туризму, можно сделать вывод, что развитие на протяжении последних 30 лет во многом отражает тенденции в том, как к инвалидности и доступности подходили с точки зрения общества, а не только с точки зрения туризма. Так, эволюция кон-

цепций, определяющих инвалидность, была обусловлена главным образом социально-экономическими и законодательными изменениями.

Результаты и обсуждение

С начала 1980-х гг. исследования, проводимые в области инклюзивного туризма, были вдохновлены различными моделями и пониманием доступности и инвалидности [16]. Основное внимание в большинстве исследований было уделено различиям между социальной моделью, медицинской моделью и практическими особенностями доступности различных достопримечательностей и направлений, а также тому, как это может повлиять на развитие инклюзивного туризма (рис.).

Рассмотрим три аспекта, приведенные на рисунке, более детально.

1. Медицинский аспект инклюзивного туризма. Медицинская модель понимания инвалидности, преобладавшая до 1970-х годов, рассмотрена в исследованиях Димитриоса Бухалиса и Саймона Дарси. С точки зрения медицинской модели, причиной инвалидности является нарушение здоровья индивида, и это его собственная проблема.

2. Социальный и этический аспект инклюзивного туризма. В социальной модели инвалидность рассматривается как социальная конструкция, инвалидность — это не атрибут личности, а сложный набор условий, многие из которых создаются социальной средой, которая накладывается «поверх» инвалидности человека. Ключевым принципом этого аспекта является социальная интеграция; таким образом, доступ к услугам для людей с ограниченными возможностями является одним из компонентов устойчивого туризма.

Доступность — это не просто инструмент или технический подход, это нечто большее. Это — культурный атрибут и атрибут отношения, который охватывает

Рис. Модели инклюзивного туризма
Fig. Models of inclusive tourism

Составлено: Пироговой О. Е. и Мустафиной А. В.

и обогащает все аспекты обслуживания клиентов, улучшая туристический опыт каждого посетителя и предоставляя дополнительные преимущества всем туристическим предприятиям [6]. Таким образом, соблюдение этического кодекса туризма подразумевает, что туристическая деятельность должна быть справедливой, ответственной и устойчивой и должна быть доступна всем людям.

3. Экономический аспект инклюзивного туризма. Экономические выгоды от развития инклюзивного туризма по-прежнему являются одними из главных преимуществ улучшения доступности туристических объектов. Более поздние исследования показывают очень позитивное отношение среди туристических направлений к изучению и использованию экономических аспектов инклюзивного туризма, а также как заставить поставщиков туристических услуг увидеть преимущества развития более инклюзивного туристического направления [6].

Результаты исследования британских ученых подтверждают акцент на экономическом аспекте, поскольку они показывают, что среднестатистический турист с ограниченными возможностями тратит больше денег во время отпуска, чем среднестатистический обычный турист, берет более длительные отпуска и часто путешествует в составе больших групп.

Также в будущем структура путешествий стареющего населения радикально изменится, люди будут более активными путешественниками в пожилом возрасте и, следовательно, будут составлять гораздо большую часть туристического рынка, чем раньше. Когда к вопросу инклюзивного туризма подходят с экономической точки зрения, турист с ограниченными возможностями становится сегментом рынка, и, таким образом, акцент смещается с прав человека на бизнес, доходы и прибыль.

У инклюзивного туризма есть отличительная особенность, определяющая его социальную значимость. Это трансформация человека с ограниченными возможностями и его интеграция в общественную жизнь. Однако речь может идти не только об инвалидах, но и о маломобильных группах населения: женщины с детьми, люди пожилого возраста и даже туристы с тяжелым багажом. Более того, трансформация может касаться и компаний, доминирующих в сегментах гостиниц, а также туроператоров. Изменением своей политики и практики такие компании внедряют инклюзивный туризм в массовый сектор.

Таким образом, по мнению авторов, инклюзивным туризмом можно назвать процесс интеграции людей в жизнь общества, независимо от постоянных или временных ограничений физических возможностей средствами туризма и краеведения с целью реабилитации. Инклюзивный туризм становится все более востребованным, но несмотря на это все еще отсутствует четкое и единое определение данного направления, закрепленное в законодательных или нормативно-правовых актах, или хотя бы в научном обороте.

Заключение

Проведенный анализ показал необходимость синтеза парадигм, лежащих в основе концептуализации конкретных моделей, включая те, которые часто считаются противоположными, такие как медицинская и социальная модели. В настоящее время инвалидность рассматривается как сложное явление, отражающее взаимодействие между физическими особенностями человека и особенностями окружающей среды, в которой он живет. Принимая во внимание разнообразные потребности, связанные различными степенями и видами инвалидности, каждая из представленных моделей помогает в развитии доступного туризма для людей с инвалидностью.

Поэтому рассмотренные нами модели следует рассматривать как взаимодополняющие. Если их применить к сектору туризма, они могут стать основой для со-

знательного создания туристического предложения, адаптированного к различным требованиям (вытекающим из личных предпочтений, потребностей и ограничений отдельных туристов). Весьма важно, по нашему мнению, развитие инклюзивного туризма в современной России, в которой туриндустрия находится в кризисном состоянии, что вынуждает искать новые вектора ее развития.

Литература

1. *Болдырева С. Б.* Значение туризма в системе факторов социально-экономического развития региона // Вестник ВолГУ. Сер. 3: Экономика. Экология. 2018. № 4. С. 77–89.
2. *Гамидова А. Э.* Перспективы развития аграрного туризма в постпандемийный период // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2020. № 3 (45). С. 31–34.
3. *Гришков В. Ф., Плотников В. А., Фролов А. О.* Мобилизационная экономика в современной России: теоретические аспекты // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 3 (135). С. 7–13.
4. *Карпова Г. А., Игнатъева Т. А.* Состояние и перспективы развития въездного медицинского туризма в Российской Федерации // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 1 (133). С. 85–89.
5. *Латышева А. А., Мозокина С. Л., Хорева Л. В., Шраер А. В.* Инновационные подходы к организации услуг санаторно-курортного туризма // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 3 (135). С. 82–88.
6. *Пирогова О. Е., Мустафина А. В.* Веб-доступность в туристическом секторе: анализ туристического портала Санкт-Петербурга // Наука и бизнес: пути развития. 2022. № 3 (129). С. 168–171.
7. *Пирогова О. Е., Мустафина А. В., Засенко В. Е.* Развитие инклюзивного туризма в сфере гостеприимства на основе модификации KPI бизнес-процессов // Международный научный журнал. 2022. № 3 (84). С. 7–16.
8. *Смешко О. Г., Плотников В. А., Вертакова Ю. В.* Перспективы российской экономики: новые вызовы экономической безопасности и перестройка государственного управления // Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 6. С. 524–537.
9. *Смирнова Д. Б.* Факторы, влияющие на стратегическое развитие безбарьерного туризма в РФ на региональном уровне // Russian Journal of Education and Psychology. 2013. № 9 (29). С. 14.
10. *Цехомский Н. В.* Инвестиционная поддержка промышленного развития в условиях санкций // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2022. № 4 (54). С. 5–9.
11. *Швец И. Ю.* Глобальное и локальное влияние Covid-19 на сферу туризма // Экономический вестник ИПУ РАН. 2021. Т. 2. № 2. С. 17–25.
12. *Bowtell J.* Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies // Journal of Tourism Futures. 2015. Vol. 1. N 3. P. 203–222.
13. *Butler R., Bowlby S.* Bodies and Spaces: An Exploration of Disabled People's Experiences of Public Space // Environment and Planning D: Society and Space. 1997. Vol. 15 (4). P. 411–433.
14. *Darcy S., Dickson T. J., Schweinsberg S.* Accessible Tourism // Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elgaronline.com/display/book/9781800377486/9781800377486.xml> (дата обращения: 26.01.2023).
15. *El Archi Y., Benbba B., Nizamatinova Z., Issakov Y., Vargáné G. I., Dávid L. D.* Systematic Literature Review Analysing Smart Tourism Destinations in Context of Sustainable Development: Current Applications and Future Directions // Sustainability. 2023. Vol. 15 (6). P. 5086.
16. *Hall E., Chouinard V.* Towards Enabling Geographies: 'Disabled' Bodies and Minds in Society and Space. London : Routledge, 2010. 286 p.

Об авторах:

Пирогова Оксана Евгеньевна, профессор Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, доцент; kafedra17@rambler.ru

Мустафина Алиса Валерьевна, аспирант Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация); mustafina.av@edu.spbstu.ru

Гамидова Ариза Элдикаровна, преподаватель Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (Москва, Российская Федерация); uglana2013@mail.ru

References

1. Boldyreva S. B. The value of tourism in the system of factors of socio-economic development of the region // Bulletin of the VolSU. Ser. 3: Economy. Ecology[Vestnik VolGU. Serija 3: Jekonomika. Jekologija]. 2018. N 4. P. 77–89 (in Rus).
2. Gamidova A. E. Prospects for the development of agricultural tourism in the post-pandemic period // Theory and practice of service: economics, social sphere, technologies [Teorija i praktika servisa: jekonomika, social'naja sfera, tehnologij]. 2020. N 3 (45). P. 31–34 (in Rus).
3. Grishkov V. F., Plotnikov V. A., Frolov A. O. Mobilization economy in modern Russia: theoretical aspects // Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta]. 2022. N 3 (135). P. 7–13 (in Rus).
4. Karpova G. A., Ignatieva T. A. Status and prospects for the development of inbound medical tourism in the Russian Federation // Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta]. 2022. N 1 (133). P. 85–89 (in Rus).
5. Latysheva A. A., Mozokina S. L., Khoreva L. V., Shraer A. V. Innovative approaches to the organization of services of sanatorium tourism // Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta]. 2022. N 3 (135). P. 82–88 (in Rus).
6. Pirogova O. E., Mustafina A. V. Web accessibility in the tourism sector: analysis of the tourism portal of St. Petersburg // Science and business: ways of development [Nauka i biznes: puti razvitija]. 2022. N 3 (129). P. 168–171 (in Rus).
7. Pirogova O. E., Mustafina A. V., Zasenkov V. E. Development of inclusive tourism in the field of hospitality based on the modification of KPI business processes // International scientific journal [Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal]. 2022. N 3 (84). P. 7–16 (in Rus).
8. Smeshko O. G., Plotnikov V. A., Vertakova Yu. V. Prospects for the Russian economy: new challenges to economic security and restructuring of public administration // Economics and Management [Jekonomika i upravlenie]. 2022. V. 28. N 6. P. 524–537 (in Rus).
9. Smirnova D. B. Factors influencing the strategic development of barrier-free tourism in the Russian Federation at the regional level // Russian Journal of Education and Psychology. 2013. N 9 (29). P. 14 (in Rus).
10. Tsekhomsky N. V. Investment support for industrial development under sanctions // Theory and practice of service: economics, social sphere, technologies [Teorija i praktika servisa: jekonomika, social'naja sfera, tehnologij]. 2022. N 4 (54). P. 5–9 (in Rus).
11. Shvets I. Yu. Global and local impact of Covid-19 on tourism // Economic Bulletin of IPU RAS [Jekonomicheskij vestnik IPU RAN]. 2021. V. 2. N 2. P. 17–25 (in Rus).
12. Bowtell J. Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies // Journal of Tourism Futures. 2015. Vol. 1. N 3. P. 203–222.
13. Butler R., Bowlby S. Bodies and Spaces: An Exploration of Disabled People's Experiences of Public Space // Environment and Planning D: Society and Space. 1997 Vol. 15 (4). P. 411–433.
14. Darcy S., Dickson T. J., Schweinsberg S. Accessible Tourism / In: Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. [Electronic source]. URL: <https://www.elgaronline.com/display/book/9781800377486/9781800377486.xml> (accessed: 01.26.2023).
15. El Archi Y., Benbba B., Nizamatinova Z., Issakov Y., Vargáné G. I., Dávid L. D. Systematic Literature Review Analyzing Smart Tourism Destinations in Context of Sustainable Development: Current Applications and Future Directions // Sustainability. 2023. Vol. 15 (6). P. 5086.
16. Hall E., Chouinard V. Towards Enabling Geographies: 'Disabled' Bodies and Minds in Society and Space. London : Routledge, 2010. 286 p.

About the authors:

Oksana E. Pirogova, Professor of the Higher School of Service and Trade of the Institute of Industrial Management, Economics and Trade of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Economics, Associate Professor; kafedra17@rambler.ru

Alisa V. Mustafina, post-graduate student of the Higher School of Service and Trade, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russian Federation); mustafina.av@edu.spbstu.ru

Ariza E. Gamidova, lecturer at the Moscow Financial and Industrial University "Synergy" (Moscow, Russian Federation); uglana2013@mail.ru.